

die hochschullehre – Jahrgang 10 – 2024 (23)

Herausgebende des Journals: Svenja Bedenlier, Ivo van den Berk, Jonas Leschke, Peter Salden, Antonia Scholkmann, Angelika Thielsch

Beitrag in der Rubrik Forschung

DOI: 10.3278/HSL2423W

ISSN: 2199-8825 wbv.de/die-hochschullehre

Über die Positionierung der Hochschuldidaktik in der Deutschschweiz

Einblicke in eine Grounded Theory-Studie

SABRINA GALLNER

Zusammenfassung

Der Hochschuldidaktik wird ein Anerkennungsdefizit nachgesagt. Sie habe einen schwierigen Stand und gerate vermehrt in eine Dienstleistungsecke, so proklamieren einige Veröffentlichungen der letzten Jahrzehnte. Die Publikationen beziehen sich in der Regel auf die Hochschuldidaktikszene in Deutschland. Jedoch liegt der Verdacht nahe, dass dies auch für die Deutschschweiz gültig sein könnte, gibt es doch einige Parallelen in der Entwicklung des Feldes. Die Corona-Pandemie wurde als Forschungskatalysator genutzt, um der Frage nachzugehen, wie die Hochschuldidaktik in der Deutschschweiz positioniert ist. Mit dem vorliegenden Beitrag wird ein Einblick in die Ergebnisse dieser explorativen Studie gegeben.

Schlüsselwörter: Hochschuldidaktik; Positionierung; Deutschschweiz; Legitimation; Feld

The Positioning of Higher Education Development in German-speaking Switzerland

Insights into a Grounded Theory Study

Abstract

Higher Education development is struggling with acceptance. Some publications in recent years have proclaimed that the profession is in a difficult position and is increasingly becoming a service provider. The publications usually refer to Germany. However, there is reason to suspect that this could also be true for German-speaking Switzerland, as there are some parallels in the evolution of the field. The Corona pandemic was used as a research promoter to investigate the question of how higher education development is positioned in German-speaking Switzerland. This article provides an insight into the results of this explorative study.

Keywords: Higher education development; positioning; German-speaking Switzerland

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

In den vergangenen Jahrzehnten wird in der hochschuldidaktischen Community beklagt, dass die Hochschuldidaktik in eine schwierige Position geraten sei. Sie teile sich in eine praxisnahe didaktische Beratungs-, Fortbildungs- und Supervisionstätigkeit und eine sozialwissenschaftlich forschungsorientierte Hochschuldidaktik (Huber, 1995). In den „Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium“ des Wissenschaftsrats (2008) wird ein Ausbau von Serviceeinrichtungen zur Qualifizierung des Lehrpersonals empfohlen. Hochschuldidaktikzentren würden, so in dem Papier beschrieben, zu „Verwissenschaftlichung“ neigen. Solche Serviceeinrichtungen sollen zwar Ergebnisse der Lehr-/Lernforschung nutzen, aber selbst explizit keinen Forschungsauftrag haben.

Dieses Statement verstärkte die Tendenz, hochschuldidaktische Serviceeinrichtungen auszubauen, statt hochschuldidaktische Forschung zu fördern. Die Hochschuldidaktik hat laut Pellert (2013) mit einem strukturellen Anerkennungsdefizit zu kämpfen. Darüber hinaus gäbe es weder einen akademischen „Werdegang“ noch strukturierte Qualifikationsmöglichkeiten für dieses Feld, sodass der Wissensbestand, der seit den 60er-Jahren aufgebaut wurde, verloren zu gehen drohe (Pellert, 2013 sowie Webler, 2017). Die Hochschuldidaktik wurde laut Webler (2017) zu einer Serviceeinrichtung degradiert und ist selten in Planungsprozesse eingebunden. Die Hochschuldidaktik würde lediglich bei Herausforderungen hinzugezogen und ihre „Existenzberechtigung und Ressourcenausstattung legitimatorisch davon abhängig gemacht [wird], in welchem Umfang die Reparatur gelingt“. (Webler, 2017, S. 16). Ein weiteres Problem wird darin gesehen, dass die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik sich zwar als Fachverband der Hochschuldidaktik ansieht, die Mitglieder aber nicht nur hochschuldidaktisch Tätige sind, sondern alle Personen, die mit Hochschullehre im weitesten Sinne zu tun haben. Es handelt sich nicht um einen Berufsverband, daher haben Hochschuldidaktiker:innen keine Vertretung in der Hochschulwelt und müssen ihr Handeln und ihre Profession immer wieder neu legitimieren (Merkt, 2021).

1.2 Entwicklungslinien der Hochschuldidaktik in Deutschland und der Schweiz

Es erscheint relevant diesen Entwicklungen in aller Kürze nachzugehen, da die Hochschuldidaktik in Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz Ähnlichkeiten aufweist, gleichfalls aber auch Unterschiede auszumachen sind.¹

In Deutschland gelten als Zeitraum für die Entstehung der Hochschuldidaktik die 1960er- und 1970er-Jahre als Teil der Hochschulentwicklung (Wildt, 2013). Es folgten Einrichtungen für Hochschuldidaktik mit zahlreichen Neugründungen. Hochschuldidaktische Weiterbildungen sowie Beratung zur individuellen Förderung der Lehrkompetenz spielten zu den Anfängen weniger eine Rolle. Dies kam aus dem angelsächsischen Raum Mitte der 1970er-Jahre (Faculty Development). Durch den sogenannten „Ölpreisschock“ Anfang der 1970er-Jahre kam es in Deutschland infolge zu einem Politikwechsel, der deutlich Einfluss auf die Hochschulpolitik nahm. Curriculare Aufgaben wurden im Zuge dessen vermehrt staatlich reguliert und dem Zuständigkeitsbereich der Hochschuldidaktik entzogen (Wildt, 2013).

In der Deutschschweiz können hochschuldidaktische Aktivitäten an der Universität Zürich in den 1970er-Jahren nachvollzogen werden und hängen auch hier eng mit Überlegungen zu Studienreformfragen zusammen. Weiterhin etablierten sich in den 1990er-Jahren an zwei weiteren großen Hochschulen hochschuldidaktische Zentren. An der Universität Bern wurden Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen, zunächst im Verbund mit Fribourg und Neuchâtel. In Basel wird 1999 eine Projektleitungsstelle für Hochschuldidaktik gegründet. Daneben lassen sich an verschiedenen anderen Schweizer Hochschulen weitere hochschuldidaktische Aktivitäten ausmachen (Gallner & Tremp, 2022).

¹ Für eine ausführliche Darstellung der Entwicklung der Hochschuldidaktik in Deutschland wird auf Wildt 2013 verwiesen. Für die deutschsprachige Schweiz sind Ausführungen bei Gallner & Tremp 2022 zu finden.

In den 1990er-Jahren kam es zu einer Hinwendung zum New Public Management im gesamten deutschsprachigen Raum, sodass die Qualitätssicherung der Lehre (wieder) vermehrt in den Fokus gerückt wurde, allerdings aus einer eher betriebswirtschaftlichen Perspektive. Ebenfalls in den 1990er-Jahren folgte eine Digitalisierungswelle, die großen Einfluss auf das Aufgabengebiet der Hochschuldidaktik nahm und bis heute nimmt (Wildt, 2013). Teilweise mündete dies in eigenen Einheiten für digitale Lehre/E-Learning – teilweise wurde diese Aufgabe in die Hochschuldidaktik integriert. Die europäische Studienreform, beginnend in den 1990er-Jahren, hat der Hochschuldidaktik in Deutschland wieder Auftrieb gegeben und zahlreiche länderübergreifende Einrichtungen für Fachhochschulen und Universitäten und teils gemeinsame Einrichtungen hervorgebracht. Forschungskompetenzen fehlen hier weitestgehend. Es gibt jedoch zahlreiche Förderungen für hochschulische Lehranliegen, die aber meist in Projekten strukturiert sind (Wildt, 2013).²

In der Deutschschweiz gibt es dagegen keine übergreifenden Einrichtungen. Hier sind die hochschuldidaktischen Einheiten direkt an den Hochschulen angebunden, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Eine Beschreibung der „Landschaft“ wird durch sehr unterschiedliche Bezeichnungen der Einheiten und mandatierten Personen erschwert. So reichen Bezeichnungen von „Hochschuldidaktik“ über „Lehrentwicklung“ bis hin zu „E-Learning“. Trotzdem lassen sich bei diesen Einheiten hochschuldidaktische Ansätze in ihrer Selbstbeschreibung finden, die der Definition von Helmke und Schrader (2010) entsprechen, wonach Hochschuldidaktik eine anwendungsorientierte Disziplin ist, die die Verbesserung von Lehr- und Lernprozessen im gesamten Hochschulbereich anstrebt und ein geeignetes Wissens- und Handlungsrepertoire bereitstellt. In einigen Hochschulen sind Einheiten, die sich mit konkreter Unterstützung digitaler Lehre befassen, in hochschuldidaktische Einheiten integriert, bei einigen ist dies nicht der Fall. Die hochschuldidaktischen Einheiten der Deutschschweiz haben unterschiedliche Zielgruppen, darunter einzelne Personen oder Funktionsträger:innen sowie Fachbereiche und Fakultäten, die Hochschule als Ganzes (z. B. Unterstützung von Lehrprojekten, Vergabe von Lehrpreisen) und die Fachcommunity (insbesondere in der Forschung). Der Schwerpunkt liegt auf der Weiterbildung und Unterstützung einzelner Personen oder Personengruppen und der Großteil bietet selbst Weiterbildungen an oder ermöglicht ihren Dozierenden die Teilnahme an Programmen anderer Hochschulen.

Auch für die Deutschschweiz kann festgehalten werden, dass es die Tendenz gibt, Hochschuldidaktik als Serviceeinheiten zu sehen und Forschung systematisch zu vernachlässigen. So sind nur zwei hochschuldidaktische Einheiten mit einer Professur in einer Fakultät verbunden. Bei wenigen der Einheiten ist Forschung explizit als Aufgabe ausgewiesen. Publikationsausweise sind dennoch häufig zu finden. Förderprogramme wie in Deutschland gibt es sehr begrenzt (Gallner & Tresp, 2022).

1.3 Hintergrund und Erkenntnisinteresse der Studie

Anhand einer explorativen Untersuchung wird aufgezeigt, wie sich die Positionierung der Hochschuldidaktik im deutschsprachigen Schweizer Hochschulraum darstellt. Die Corona-Krise bot hier eine günstige Gelegenheit, die für dieses Forschungsvorhaben genutzt wurde: Die Hochschulen in der Schweiz mussten ihren Betrieb per 16. März 2020 aufgrund der Maßnahmen des Bundes zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie kurzfristig auf digitales Studium bzw. digitales Arbeiten umstellen. Diese außerordentliche Lage hielt bis Ende April 2020 an, sodass im Mai einige Lockerungen stattfanden. Da jedoch mit einer erneuten Verschärfung zu rechnen war, hielten die Hochschulen den digitalen Fernbetrieb in der Regel auch im Herbstsemester 2020 aufrecht. Im Frühjahrsemester 2021 fand teils Präsenzlehre unter Einhaltung bestimmter Auflagen statt.³

2 Beispielsweise Stiftungsprogramme wie „Mehr Ehre für die Lehre“ (Stifterverband), „Zukunft Bologna“ (Mercator-Stiftung, Volkswagen-Stiftung) oder auch Initiativen wie „Qualitätspakt Lehre“ (BMBF).

3 Die Hochschulen agierten hier innerhalb der jeweiligen kantonalen Bestimmungen und entwickelten entsprechende Schutzkonzepte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen.

In Zeiten einer Krise offenbaren sich spezifische Phänomene in erhöhtem Maße, da die beteiligten Akteure unter erhöhtem Druck handeln. Dies kann für die Forschung genutzt werden (Meinhardt, 2017).

Folgende vier Aspekte waren forschungsleitend:

- (1) Selbstverständnis von Hochschuldidaktikeinheiten;
- (2) Bewältigungsstrategien von Verantwortungstragenden hochschuldidaktischer Einheiten im Angesicht der Corona-Krise;
- (3) Auswirkungen der Krise auf die Positionierung hochschuldidaktischer Einheiten;
- (4) Identifizierung von Positionen der Hochschuldidaktik als Disziplin in der Deutschsprachigen Schweiz.

Das Interesse gilt den institutionellen und intrainstitutionellen Veränderungen und Selbstwahrnehmungen im Hinblick auf Prozesse, Abläufe, Ereignisse und Selbstpositionierung in Bezug auf die jeweilige Organisationseinheit und das Feld. Im vorliegenden Artikel wird ein Einblick in erste Ergebnisse der Studie gegeben.

2 Position und Positionierung als sensibilisierendes Konzept

Sensibilisierende Konzepte beziehen sich in der Forschung auf Begriffe oder Ideen, die das Verständnis oder die Wahrnehmung eines Phänomens oder einer Problematik erweitern oder verändern. Sie können dazu beitragen, neue Möglichkeiten der Interpretation und Analyse zu eröffnen (Strauss & Corbin, 1998).

Position und Positionierung sind zentrale Konzepte in vielen Bereichen der Wissenschaft. Sie beziehen sich auf die Art und Weise, wie Menschen oder Objekte sich in Bezug auf andere Menschen, Objekte und Kontexte verhalten. Diese Konzepte können in einem breiten Spektrum von Disziplinen untersucht werden, darunter Geografie, Soziologie, Politikwissenschaft, Organisationsforschung und Kommunikationswissenschaft. Positionen und Positionierungen lassen sich entsprechend auf verschiedene Weise definieren. Geht es in der Geografie um physische Standorte von Personen, natürlichen Formationen oder Objekten, so geht es in der Politik- und Kommunikationswissenschaft um Einstellungen, Meinungen und die Fähigkeit, diese zu kommunizieren. Für die vorliegende Auseinandersetzung sind insbesondere die Perspektiven der Soziologie und Organisationsforschung relevant.

In Bourdieus Theorie der sozialen Felder ist der Begriff der Position zentral. Bourdieu definiert ein soziales Feld „als ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen“ (Bourdieu, 1996, S. 139). Diese Positionen werden von Akteur:innen eingenommen und können aufgrund von Kapitalressourcen unterschiedlich sein. Die Positionen sind daher relational zueinander, wodurch ein sozialer Raum beschrieben werden kann. Bei Kapitalressourcen wird unterschieden zwischen ökonomischem, kulturellem (z. B. messbar anhand von Bildungstiteln) und sozialem Kapital (wie Beziehungen und Netzwerken; Bourdieu, 1983). Hinzu kommt das symbolische Kapital, welches eine übergeordnete Rolle spielt und keine eigene Kapitalsorte darstellt. Das soziale und kulturelle Kapital kann die Grundlage für den Erwerb symbolischen Kapitals (wie Vertrauenswürdigkeit, Reputation, Prestige) bieten, aber auch unabhängig auftreten. Bourdieu definiert Positionierung als die Strategien, die ein Individuum anwendet, um sich in seiner Position zu behaupten. Dies kann sich auf verschiedene Arten äußern, z. B. Ausübung von Macht, Entwicklung von Netzwerken, Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen usw.

Position und Positionierung sind zwei Begriffe, die ebenfalls in der Organisationsforschung eine große Rolle spielen. Sie sind eng miteinander verbunden, werden aber oft synonym verwendet, obwohl sie sich in einigen Aspekten unterscheiden. Der Begriff Position beschreibt eine besondere Funktion oder Rolle einer Person oder Organisationseinheit oder Gesamtorganisation. Der Begriff

bezieht sich auf ein bestimmtes Verhalten, das von einer Person oder Organisation erwartet wird. Auf organisatorischer Ebene umfasst eine Position neben den Verantwortlichkeiten auch die Ressourcen, die zur Erfüllung der Pflichten erforderlich sind. Eine Position kann somit als ein Paket aus Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Autorität definiert werden. Die Positionierung meint die Bemühungen, eine bestimmte Position innerhalb einer Organisation oder in einem Bereich zu erreichen. Positionierung bezieht sich auf die Strategien, die eine Person oder Organisation (seinheit) anwendet, um ihr Ziel zu erreichen. Dazu gehören Einstellungs- und Verhaltensstrategien, aber auch die Nutzung von Ressourcen und andere Formen der Unterstützung (Mintzberg, 1987; Powell & DiMaggio, 1991).

Position und Positionierung beziehen sich auf verschiedene Aspekte desselben Konzepts. Position bezieht sich auf die besondere Funktion oder Rolle, die von einer Person oder Organisationseinheit in einer Organisation erwartet wird. Positionierung bezieht sich auf die Bemühungen, eine Position zu erlangen oder zu erhalten. Position und Positionierung sind Schlüsselkonzepte der Organisationsforschung. Sie werden häufig in Bezug auf unterschiedliche Kontexte verwendet, z. B. in Bezug auf die Einführung neuer Technologien, die Entwicklung von Unternehmensstrategien, die Konzeption und Implementierung von Verfahren und Politik, die Führungskräfteentwicklung und das Verhältnis zwischen Unternehmen und ihrer Umwelt (Powell & DiMaggio, 1991).

Schließlich ist zu beachten, dass Position und Positionierung nicht nur auf organisatorischer Ebene, sondern auch auf individueller Ebene eine große Rolle spielen. Auf individueller Ebene bezieht sich Position auf die Verantwortung und Autorität, die einer Person innerhalb einer Organisation zugewiesen werden, während Positionierung auf die Bemühungen einer Person bezogen wird, in einer bestimmten Position zu bleiben oder zu wachsen (Dobbin & Kalev, 2006).

3 Forschungsdesign

Für die hier vorgestellte Studie⁴ wurde mittels Grounded Theory (GT) nach Glaser und Strauss (1967) auf Grundlage empirischer Daten zum untersuchten Phänomen eine abstrakte Theorie entwickelt. Das empirische Datenmaterial wurde in der direkten Interaktion mit Forschungsteilnehmenden gewonnen. Zu diesem Zweck wurden im Zeitraum der Covid-19-Pandemie zwischen 2020 und 2022 drei Interviews mit Leitungspersonen hochschuldidaktischer Zentren der Deutschschweiz durchgeführt.

Die hohe Feldkenntnis der Forschenden erlaubte eine kontrastreiche Fallauswahl und erfolgte im Sinne des „theoretical sampling“ in einem iterativen Prozess zwischen Datenerhebung, Datenanalyse und Theoriebildung. Die Interviews wurden mit offenem Erzählstimulus und anschließenden immanenten und exmanenten Fragen durchgeführt und qualitativ ausgewertet (offenes, axiales und selektives Codieren). Dafür wurden die Interviews transkribiert und die Daten mittels MAXQDA kategorisiert und analysiert, um Struktur und Dynamik des Phänomens besser zu verstehen. In einem ersten Schritt wurden Kategorien identifiziert und in einem zweiten Schritt in fünf Hauptkategorien gruppiert:

- (1) Selbstverständnis,
- (2) Wahrnehmung der Rolle,
- (3) Erlebter Status in der Organisation,
- (4) Sichtbarkeit innerhalb der Organisation,
- (5) Strategien.

In einem dritten Schritt wurden die Kategorien in Beziehungen gesetzt, um anschließend in einem vierten Schritt zentrale Dimensionen abzuleiten. Die Theoriebildung fand zyklisch im fortlaufenden

4 Zu finden unter <https://zenodo.org/records/8010299>

den Forschungsprozess statt. Zuletzt wurde die entstandene Theorie anhand der Daten erneut überprüft und geschärft.

4 Positionierung der Hochschuldidaktik in der Deutschschweiz

Für die folgende Ergebnisdarstellung wurden Interviewpassagen für die Lesbarkeit geglättet und die Fälle mit Pseudonymen anonymisiert. Der Fall „Rähmi“ stellt das Interview mit der Leitungsperson der Hochschuldidaktik einer mittelgroßen Fachhochschule dar. Der Fall „Emmenegger“ bezieht sich auf das Interview mit der Leitungsperson einer großen und traditionsreichen Universität. Der Fall „Schaffer“ steht für das Interview mit dem Leiter der Hochschuldidaktik einer vergleichsweise jungen und kleinen Universität. Vorgehen und Auswertung im Detail können in der bereits erwähnten Studie nachvollzogen werden.

4.1 Legitimationsbegründung

In den empirischen Daten wird deutlich, dass in den drei untersuchten Fällen das Selbstverständnis als Hochschuldidaktiker:in einen gemeinsamen Kern aufweist. Dieser besteht insbesondere aus dem Verständnis, dass Hochschuldidaktik nicht für die Unterstützung oder Vermittlung von Informationen über Lehr-Lern-Technologien zuständig ist, sondern sich auf Vermittlung von didaktischem Wissen und Förderung der Lehrentwicklung konzentriert, um Qualität von Lehre und Lernen in Hochschulen zu steigern (01, Pos. 58–60; 02, Pos. 369–371; 03, 547–553). Die Zuordnung von Aufgaben zur jeweiligen hochschuldidaktischen Einheit stimmt jedoch nicht automatisch mit dem Selbstverständnis überein. Es ist hier relevant, wie die Hochschuldidaktik von der Organisation wahrgenommen bzw. welcher Status ihr zugestanden wird.

Im Fall von Herrn Rähmi fand aus seiner Sicht mit der Zusammenführung der beiden vorher getrennten Einheiten der Lehr-Lern-Technologien mit der Hochschuldidaktik vor mehr als zehn Jahren eine „Kehrwende“ (Pos. 110–116) statt, die einer klaren Digitalisierungsstrategie der Hochschule zu verdanken ist. Durch „Verquickung“ und „Verzahnung“ der beiden Organisationseinheiten (01, Pos. 262–266) war es möglich, den Einsatz digitaler Lehr- und Lerntechnologien didaktisch initiiert zu planen. Diese vorausschauende Strategie und damit zusammenhängende Entwicklungen der letzten Jahre führten laut Herrn Rähmi dazu, dass die Corona-Krise sie „nicht aus den Socken gehauen“ hat (01, Pos. 117–199). Die Legitimationsbegründung scheint hier stark über die strategische Relevanz der Einheit zu entstehen. Die strategische Bedeutsamkeit innerhalb der Organisation wurde durch die Zusammenführung mit den Lehr-Lern-Technologien enorm gestärkt. Ressourcen sind dadurch gestiegen (01, Pos. 253–262), die strategische Einbindung durch Gremien und Kommunikation wurde gesichert (01, Pos. 226–231).

Der Fall Schaffer stellt hier ein Kontrast dar, beschreibt er seinen Status vor der Corona-Pandemie als „alibimäßig“ (03, Pos. 93). Durch die Krise konnte er „daran etwas machen“ (03, Pos. 150). Vorwiegend verändert sich seine Position durch technische Unterstützung, die er leistete, denn „niemand anders hätte das leisten können“ (03, Pos. 470–471). Ressourcen werden durch Verbündete geschaffen, die sich innerhalb der Krise gefunden haben (03, Pos. 136–139). Der Interviewte zieht in Zweifel, dass der Status nach der Krise bestehen bleibt (03, Pos. 154–157 sowie 753–755). Die Legitimationsbegründung ist hier schwächer als in den anderen beiden untersuchten Fällen.

Ist die Legitimationsbegründung im Fall Rähmi und Schaffer unterschiedlich stark, so ist beiden Fällen doch gleich, dass sie eher extern gegeben ist. Der Fall von Herrn Emmenegger stellt sich anders dar. Die Krise an sich scheint einen eher positiven Effekt auf das eigene Arbeiten gehabt zu haben. So beschreibt Herr Emmenegger, er sei durch den Wechsel ins Homeoffice und der damit entfallenden stetigen physischen Erreichbarkeit „nun endlich zum Arbeiten gekommen“ (02, 17–20). Gemeinsam mit dem Team wurde entschieden, Weiterbildungsaktivitäten abzusagen, damit Zeit für die Ad-hoc-Beratung und das Schreiben von notwendigen didaktischen Anleitungen für Dozierende bleibt (02, Pos. 61–69). Jedoch gab es „unterm Strich weniger Anfragen als erwartet“ (02,

Pos. 224–226). Lehr-Lern-Technologien sind in seiner Beschreibung von Hochschuldidaktik als integrativer Bestandteil eines didaktischen Verständnisses evidenzbasierter Lehre relevant (02, Pos. 365–377), die Beratung und Unterstützung für digitale Lehr- und Lernanwendungen ist in Zuständigkeit einer anderen Abteilung, die in der Coronazeit entsprechend „unter Strom stand“ (02, Pos. 256–258). Die Hochschuldidaktik definiert ihre Aufgaben in diesem Fall zu einem großen Teil selbst.

Vergleichend kann hier festgestellt werden, dass die Legitimation in diesen drei Fällen intern oder extern begründet, unterschiedlich stark ausgeprägt, aber in allen drei Fällen deutlich vorhanden ist.

4.2 Autonomiebehauptung

Die im letzten Abschnitt dargelegten Legitimationsbegründungen führen zu unterschiedlichen Autonomiebehauptungen. Im Fall Emmenegger ist die Autonomie durch die selbst verliehene Legitimationsbegründung anscheinend erst einmal hoch. Durch die tradierte Einbettung in der Weiterbildung scheint eine gewisse Unabhängigkeit gegeben. Herr Emmenegger beschreibt den Kontakt zu einigen Vizerektoraten „auf Du und Du“, was „kurze Entscheidungswege und persönliche Kontakte“ zur Folge habe sowie einen „direkten Austausch mit der Unileitung“ (02, Pos. 190–198). Weniger entsteht im Interview der Eindruck von zugewiesenen Aufgaben und direkten Aufträgen vonseiten der Hochschulleitung als vielmehr ein kollegialer Austauschprozess und gemeinsame Abstimmung, was darauf schließen lässt, dass die Abteilung ihre Autonomie als eher hoch einschätzt.

Im Fall Rähmi und Schaffer erscheint von außen betrachtet die Autonomiebehauptung jeweils zunächst geringer. Im Fall Schaffer ist es offensichtlich, dass die Hochschuldidaktik eine Dienstleisterin ist und nicht in die Hochschulentwicklung einbezogen wird (03, Pos. 96–103 sowie 528–537). In der Pandemie nimmt die Hochschuldidaktik Serviceaufgaben wahr und gewinnt dadurch kurzfristig an Bedeutung, aber kaum Autonomie (03, Pos. 460–484). Sie ist stark angewiesen auf Verbündete, die ihre Bedeutung in der Organisation betonen und dafür einstehen, dass die Hochschuldidaktik (zumindest befristet für die Krisenzeit) Ressourcen erhält (03, Pos. 136–139).

Im Fall Rähmi ist durch die Strategie bereits festgelegt, was die konkreten Aufgaben und Ziele sind. Jedoch ist die Hochschuldidaktik in einem (beratenden) Gremium vertreten und untersteht direkt dem Vizerektorat Lehre, was zu einem engen Austausch beiträgt (01, Pos. 226–231 sowie 382–392).

Auch wenn die Autonomiebehauptung in den Fällen jeweils unterschiedlich stark ausgeprägt ist, so ist doch in allen drei Fällen eigenständiges Handeln in einem gewissen Rahmen innerhalb von zugewiesenen oder selbst beanspruchten Aufgabenbereichen möglich. In allen drei Fällen wird die Ausgestaltung der Aufgaben weitestgehend den Abteilungen überlassen (01, Pos. 226–231; 02, Pos. 373–376; 03, Pos. 284–295). Die Identifikation der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Hochschule in Bezug auf Lehrthemen ist dennoch unterschiedlich stark ausgeprägt und reicht von einem Verständnis, „part of the game“ zu sein (01, Pos. 419), über die Berufung auf Vereinbarungen, die vor Jahren getroffen wurden (02, Pos. 374–375), bis hin zu Unverständnis gegenüber den Leitlinien der Hochschulleitung (03, Pos. 231–234).

4.3 Geltungsanspruch

Bei einem Vergleich der drei Fälle ergeben sich unterschiedliche Ausprägungen eines Geltungsanspruchs. Im Fall Schaffer ist der Geltungsanspruch gering bis nicht vorhanden und muss von externen Akteuren geschaffen werden. So wurden Koalitionen mit dem Krisenmanager und der ICT gebildet, wobei jedoch nicht deutlich ist, von welcher Seite die Initiative ausging. Mehrmals wurde eine Person genannt, die die Hochschuldidaktik bei der Hochschulleitung erst in den Fokus rückte (03, Pos. 136–139) und für Ressourcen während der Krisenzeit sorgte (03, Pos. 154–157). Der Hochschuldidaktik fehlt vor der Krise der Status, um Einfluss geltend machen zu können (03, Pos. 110–114), und die durch die Krise neu erworbene Geltung bleibt befristet (03, Pos. 753–755). Auch der Einfluss auf die Dozierenden scheint zeitlich begrenzt und gelingt insbesondere über den Support für digitale Lehr-/Lernanwendungen. Der Großteil der Dozierenden bevorzugt es in den Lehrstatus vor der Krise zurückzukehren (03, Pos. 222–244). Dennoch bleibt die Hoffnung, dass durch die Steigerung

des Bekanntheitsgrades langfristig auch die Geltung der Hochschuldidaktik innerhalb der eigenen Organisation gewinnt (03, Pos. 214–223).

Im Fall Emmenegger entsteht im Interview der Eindruck, dass der potenziell vorhandene Einfluss aus strategischen Gründen wenig geltend gemacht wird. Die Hochschuldidaktik bietet ihre Unterstützung und kooperiert mit anderen Abteilungen (02, Pos. 61–69), gleichzeitig kann Herr Emmenegger der Pandemie positive Aspekte abgewinnen, denn es besteht außerhalb des Büroalltags nun Zeit konzentriert an Produkten zu arbeiten (02, Pos. 19–20; 02, Pos. 119–121). In der Krise gibt es hauptsächlich Kontakt zu Dozierenden und hier insbesondere aus dem Mittelbau, die bereits vorher Kontakt mit der Hochschuldidaktik hatten (02, Pos. 314–320). Ob darüber hinaus Personen erreicht wurden, vermag Herr Emmenegger nicht einzuschätzen (02, Pos. 387–394).

Im Fall Rähmi bestehen bereits Gefäße, in denen Kommunikation und Dialog stattfinden können (01, Pos. 226–231), sowie Entscheidungen, welche Tools zum Einsatz kommen (01, Pos. 210–215). Zusätzlich wurden während der Pandemie informelle Gefäße etabliert, um den direkten Dialog zu suchen (01, Pos. 409–415). Es gibt bereits vor der Pandemie Einflussbereiche, die während der Krise geschickt genutzt und ausgebaut werden. Es besteht eine „Genugtuung“ „auf das richtige Pferd gesetzt zu haben“ (01, Pos. 164–166). Die Hochschuldidaktik hat durch die Digitalisierungsstrategie an Bedeutung gewonnen, sie ist an einigen Stellen gut etabliert und wird bei relevanten Fragen einbezogen. Durch die strategische Ausrichtung und entsprechende Beschlüsse und Gefäße können die Departemente erreicht werden. In der Krise hat es tatsächlich nochmals einen „Schub“ gegeben, sodass auch Departemente, die vor der Krise „diesbezüglich noch retardiert waren“, sich mit Hochschuldidaktik und digitaler Vermittlung auseinandersetzen (01, Pos. 315–321).

5 Fazit

Die Positionierung der Hochschuldidaktik in der Deutschschweiz passiert nicht unabhängig von der Hochschuldidaktik in Deutschland. Zu stark sind die Gemeinsamkeiten der Bildungssysteme, auch in ihrer historischen Entwicklung und dem gemeinsamen Bezugsrahmen, beispielsweise im Hinblick auf bedeutsame Personen⁵, fachlichen Austausch⁶ und länderübergreifende Kooperationen, Forschungsbemühungen und Publikationen.

In der Auseinandersetzung mit Publikationen zum Stand der Hochschuldidaktik in Deutschland wird ein Legitimationsproblem deutlich beschrieben. Die Hochschuldidaktik steht laut Pellert (2021) in einem Spannungsfeld zwischen Forschung und Lehre, und da Professor:innen über die Forschungsreputation Anerkennung erhalten, wird der Lehre ein geringerer Stellenwert zugeschrieben. Das hat Auswirkungen auf den Geltungsanspruch der Hochschuldidaktik und die Autonomiebehauptung. Mit dem Einzug des New Public Management in den 1990er-Jahren wird die Hochschuldidaktik laut Wildt (2013) vermehrt als „verlängerter Arm des Managements“ gesehen, was sich mit der Akkreditierungspraxis verstärkt. Webler (2017) proklamiert, die Hochschuldidaktik sei zur Dienstleiterin und zum Reparaturbetrieb degradiert. Da ihr das Recht zu Forschen abgesprochen wurde, sei die Hochschuldidaktik vermehrt auf andere Disziplinen angewiesen. Es gibt keinen Berufsverband, der die Interessen der Hochschuldidaktik vertritt (Merkt, 2021). Die Hochschuldidaktik hat ein Nachwuchsproblem und Expert:innenwissen droht verloren zu gehen (Webler, 2017). Durch den Rückgang von Forschungsförderung wurden neue Handlungsfelder wie Qualitätsmanagement und E-Learning relevanter und die Personal- und Weiterbildung wurde verstärkt. Dieses Bild herrscht vor allem in der Außenwahrnehmung von Hochschuldidaktik vor (Merkt, 2021).

Wie eingangs dargestellt, bestehen einige Parallelen zwischen der Entstehung der Hochschuldidaktik in Deutschland und der Deutschschweiz und somit ließe sich vermuten, dass auch die

5 So war beispielsweise Ludwig Huber 1971 an der Universität Zürich zu einem Referat über „Neue Studienkonzepte“ eingeladen (Gallner & Tremp, 2022).

6 So versteht sich die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik (DGHD) als Fachgesellschaft für den gesamten deutschsprachigen Raum (Gallner & Tremp, 2022).

Herausforderungen von ähnlicher Natur sind. In der hier referenzierten Studie stand daher die Forschungsfrage im Vordergrund, wie die Hochschuldidaktik in der Deutschschweiz positioniert ist.

Die Daten aus den Interviews haben dazu erste Erkenntnisse geliefert. So ist die Frage der Legitimation eine zentrale für die Positionierung. Wird diese nicht durch die Hochschule verliehen (Fall Rähmi), sind mutmaßlich die Aufgaben ebenfalls bereits fixiert und der Autonomiegrad sinkt. Gleichzeitig kann jedoch der Geltungsanspruch hoch sein. Ist jedoch die Legitimation schwach (Fall Schaffer), ist aufgrund mangelnder Ressourcen Autonomie schwierig herzustellen und in der Konsequenz auch der Geltungsanspruch eher gering. Wird die Legitimation selbst hergestellt (Fall Emmenegger), kann das dazu führen, dass die Autonomie steigt, wenn die Hochschuldidaktik in der Lage ist, ihre Ressourcen zu sichern.

In Abbildung 1 wird der Versuch unternommen, darzustellen, wo sich der jeweilige Fall im Zusammenspiel der drei Dimensionen positionieren lässt. So liegt bei Fall Schaffer eine eher schwache Legitimation zugrunde und somit sind auch die Autonomie und der Einflussbereich gering. Der Fall Rähmi weist eine stärkere Legitimation auf, die von der Hochschule verliehen bzw. durch die Verknüpfung mit den Lehr-Lern-Technologien gestärkt wird. Der Autonomiegrad erscheint dadurch geringer als im Fall Emmenegger. Dort mag durch die selbst hergestellte Legitimation der Autonomiegrad höher sein als im Fall Rähmi, der Geltungsanspruch erscheint dadurch aber geringer. Würde der Geltungsanspruch vergrößert, könnte damit die Gefahr verbunden sein, dass die Autonomie eingeschränkt wird.

Abbildung 1: Einordnung der Fälle in die Dimensionen Legitimationsbegründung, Autonomiebehauptung und Geltungsanspruch (eigene Darstellung)

Insgesamt kann festgestellt werden, dass alle drei Fälle sich zwar unterschiedlich positionieren, aber dennoch ein eher dichtes Feld bilden, wobei die Positionierungen noch vage erscheinen. Hochschuldidaktik besteht in einem Raum (Wissenschaft), in dem die festgelegten Hierarchien in der Praxis weniger eine Rolle spielen als das symbolisch-kulturelle Kapital wie Status (akademische Titel), Anerkennung und Reputation (Forschung und Publikationen) sowie Kommunikation und Beziehungen (Koalitionen und Vernetzung). Für die Hochschuldidaktik in der Deutschschweiz kann von einem tentativen Feld gesprochen werden, welches noch im Entstehen begriffen ist. In einem sol-

chen Feld kann es noch zu Veränderungen und Unsicherheiten kommen, bevor es eine feste Form annimmt, was als Chance verstanden wird.

Als integraler Bestandteil der Hochschulen selbst besteht ein hohes Potenzial die Hochschuldidaktik für strategische Überlegungen der Hochschulentwicklung nutzbar zu machen. In der Deutschschweiz bestehen keine politischen Empfehlungen in Bezug auf Aufgabenbereiche der Hochschuldidaktik. Beschränkungen hinsichtlich Forschungsaufgaben entstehen intrainstitutionell und begründen sich mitunter in der organisatorischen Positionierung der Hochschuldidaktik innerhalb der jeweiligen Hochschule. Die Ausgestaltung der Aufgaben hängt stark vom professionellen Selbstverständnis der Hochschuldidaktiker:innen im Feld ab.

Es ergeben sich aus den oben diskutierten Überlegungen weitere Fragen als Anknüpfungspunkte erweiterter Forschungsaktivitäten. So in Bezug darauf, wie sich die Hochschuldidaktik selbst versteht, welche Personen in der Hochschuldidaktik tätig sind und welche Kompetenzen für das eigene Feld als wichtig erachtet werden. Zudem wäre es interessant darauf zu schauen, wie die Hochschuldidaktik von einer Fachgesellschaft⁷ repräsentiert werden möchte und welche Rolle sie in der Hochschule für sich selbst vorsieht. Nicht zuletzt ist es von Bedeutung zu untersuchen, wie die Hochschuldidaktik von der Bildungspolitik und den Hochschulen wahrgenommen wird, um ihre tatsächliche Stellung und Wertschätzung im akademischen Kontext zu ermitteln und entsprechend eine eigene Position zu formulieren.

Literatur

- Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In R. Kreckel (Hrsg.), *Soziale Ungleichheiten* (S. 183–198). Göttingen.
- Bourdieu, P. (1996). *Reflexive Anthropologie*. Frankfurt/Main.
- Dobbin, F. & Kalev, A. (2006). Best practices or best guesses? Assessing the efficacy of corporate affirmative action and diversity policies. *American Sociological Review*, 71(4), 589–617.
- Gallner, S. & Tremp, P. (2021). Die institutionelle Verankerung der Hochschuldidaktik in der deutschsprachigen Schweiz. *Der pädagogische Blick*, 29(1).
- Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Aldine Transaction.
- Huber, L. (1995). Hochschuldidaktik als Theorie der Bildung und Ausbildung. In L. Huber (Hrsg.), *Enzyklopädie Erziehungswissenschaften. Ausbildung und Sozialisation in der Hochschule Band 10* (S. 114–140). Klett.
- Meinhardt, J. (2017). *Krisenmanagement: Grundlagen, Methoden und Werkzeuge*. Kohlhammer Verlag.
- Merkt, M. (2021). *Hochschulbildung und Hochschuldidaktik. Entwicklung eines theoretischen Rahmenmodells*. wbv Publikation.
- Mintzberg, H. (1987). Crafting Strategy. *Harvard Business Review*, 65(4), S. 66–75.
- Pellert, A. (2013). Fachgesellschaften als Community of Practice: Lernen miteinander und Unterstützung füreinander. 40 Jahre dghd. In A. Spiekermann (Hrsg.), *Lehrforschung wird Praxis. Hochschuldidaktische Forschungsergebnisse und ihre Integration in die Praxis* (Blickpunkt Hochschuldidaktik 124, S. 13–24). W. Bertelsmann Verlag.
- Pellert, A. (2021). Hochschuldidaktik im Spannungsfeld zwischen Forschung und Lehre. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 16(1), 57–70.
- Powell, W. W. & DiMaggio, P. J. (1991). *The new institutionalism in organizational analysis*. University of Chicago Press.
- SFDN (o. J.). *Swiss Faculty Development Network*. <http://www.sfdn.ch>
- Strauss, A. & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2. Aufl.). Sage Publications.
- Webler, W.-D. (2017). Kann man Hochschuldidaktik institutionalisieren? In W.-D. Webler & H. Jung-Paarmann (Hrsg.), *Zwischen Wissenschaftsforschung, Wissenschaftspropädeutik und Hochschulpolitik. Hochschuldidaktik als lebendige Werkstatt. Hochschulwesen Wissenschaft und Praxis*. Universitätsverlag Webler.

7 Das „Swiss Faculty Development Network“ (SFDN) versteht sich als „The Swiss professional association of faculty developers in higher education“ (SFDN, o. J.).

Wildt, J. (2013). Entwicklung und Potential der Hochschuldidaktik. In M. Heiner & J. Wildt (Hrsg.), *Professionalisierung der Lehre. Perspektiven formeller und informeller Entwicklung von Lehrkompetenz im Kontext der Hochschulbildung* (S. 27–57). W. Bertelsmann Verlag.

Autorin

Dr. Sabrina Gallner. Pädagogische Hochschule Luzern, Zentrum für Hochschuldidaktik, Luzern, Schweiz; E-Mail: sabrina.gallner@phlu.ch

Zitiervorschlag: Gallner, S. (2024). Über die Positionierung der Hochschuldidaktik in der Deutschschweiz. *die hochschullehre*, Jahrgang 10/2024. DOI: 10.3278/HSL2423W. Online unter: wbv.de/die-hochschullehre

die hochschullehre

Interdisziplinäre Zeitschrift für Studium und Lehre

Die Open-Access-Zeitschrift **die hochschullehre** ist ein wissenschaftliches Forum für Lehren und Lernen an Hochschulen.

Zielgruppe sind Forscherinnen und Forscher sowie Praktikerinnen und Praktiker in Hochschuldidaktik, Hochschulentwicklung und in angrenzenden Feldern, wie auch Lehrende, die an Forschung zu ihrer eigenen Lehre interessiert sind.

Themenschwerpunkte

- Lehr- und Lernumwelt für die Lernprozesse Studierender
- Lehren und Lernen
- Studienstrukturen
- Hochschulentwicklung und Hochschuldidaktik
- Verhältnis von Hochschullehre und ihrer gesellschaftlichen Funktion
- Fragen der Hochschule als Institution
- Fachkulturen
- Mediendidaktische Themen

wbv.de/die-hochschullehre

Alle Beiträge von **die hochschullehre** erscheinen im Open Access!